

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	5
2. Султанова Сабохат Алишеровна О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Ли Адик Александрович НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	21
4. Safojeva Sadoqat Musoyevna IJTIMOIY TARMOQDA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	32
5. Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O'YINLARNI TASHKIL ETISH HAMDA O'TKAZISHNING IJTIMOY XAVFLILIGI.....	41
6. Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.....	49
7. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich SHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI.....	58
8. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Хамракулов Умиджон Шарабидинович КИБЕРЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА БУ БОРАДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI.....	73
10. Тошниёзов Сардор Уралбаевич КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	80
11. Азходжаева Роза Алтыновна РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	87
12. Турдиев Хайитжон Усмонкул ўғли ПАРЛАМЕНТ ТЕКШИРУВИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	95

Тошниёзов Сардор Уралбаевич,
Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
академияси мустақил изланувчиси,
E-mail: sardorbilol@mail.ru

**КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ
РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД
АЙРИМ МАСАЛАЛАР**

For citation: Toshniyozov Sardor Uralbaevich. SOME QUESTIONS REGARDING THE SUBJECTIVE SIDE OF A CRIME RELATED TO ILLEGAL TRAFFICKING IN POTENT OR TOXIC SUBSTANCES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 9, pp. 80-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312589>

АННОТАЦИЯ

Мақолада кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш жинояти таркибининг субъектив томони билан боғлиқ назарий қарашлар ва унга оид ҳуқуқни қўллаш амалиётида юзага келаётган муаммолар кўриб чиқилади. Тадқиқот натижасида муаллиф томонидан ушбу жиноят таркибининг айб шакли ҳамда зарурий белгилари бўйича фикрлар билдирилиб, қонунчилик ҳужжатларига мазкур жиноят таркиби билан боғлиқ нормаларни такомиллаштиришга қаратилган айрим таклифлар илгари сурилади. **Калит сўзлар:** жиноят таркибининг субъектив томони, айб, жиноят мотиви, жиноят мақсади, ўтказиш мақсади, кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар, аҳоли саломатлиги, жиний жавобгарлик.

Тошниёзов Сардор Уралбаевич,
Самостоятельный соискатель Правоохранительной
академии Республики Узбекистан,
E-mail: sardorbilol@mail.ru

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАСАТЕЛЬНО СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются теоретические взгляды касательно субъективной стороны состава преступления, связанного с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ, а также возникающие с ним проблемы в правоприменительной практике. По итогам проведенного анализа автором делаются выводы касательно формы вины и обязательных

элементов, а также выдвигаются предложения, направленные на совершенствование норм, связанных с субъективной стороны указанного состава преступления.

Ключевые слова: субъективная сторона состава преступления, вина, мотив преступления, цель преступления, цель сбыта, сильнодействующие и ядовитые вещества, здоровье населения, уголовная ответственность.

Toshniyozov Sardor Uralbaevich,
Independent Researcher Law Enforcement Academy
of the Republic of Uzbekistan,
E-mail: sardorbilol@mail.ru

SOME QUESTIONS REGARDING THE SUBJECTIVE SIDE OF A CRIME RELATED TO ILLEGAL TRAFFICKING IN POTENT OR TOXIC SUBSTANCES

ANNOTATION

The article discusses theoretical views on the subjective side of the corpus delicti associated with the illegal trafficking of potent or poisonous substances, as well as problems arising with it in law enforcement practice. Based on the results of the analysis, the author draws conclusions regarding the form of guilt and mandatory elements, and also puts forward proposals aimed at improving the norms related to the subjective side of the specified corpus delicti.

Keywords: subjective side of the crime, guilt, motive of the crime, the purpose of the crime, the purpose of the sale, potent and toxic substances, public health, criminal liability.

Бугунги кунда кучли таъсир қилувчи моддалардан нотиббий мақсадларда фойдаланиш ҳамда захарли моддаларнинг қонунга хилоф айланмаси натижасида инсон ҳаёти ва соғлиғига зиён етиши билан боғлиқ ҳолатларнинг ортиб бориши аҳоли саломатлиги ва жамоат хавфсизлигига жиддий таҳдид солмоқда. Биргина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида эълон қилинаётган кучли таъсир қилувчи моддаларнинг ноқонуний айланмасига оид маълумотларнинг таҳлили нақадар Ўзбекистон ҳудудида наркологик касалликларга сабаб бўлувчи бу каби моддаларга эҳтиёж ортиб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Зотан, аҳоли томонидан кучли таъсир қилувчи моддаларни гиёҳвандлик воситалари каби ёки уларнинг ўрнига фойдаланиш ҳолатлари юқори бўлмаганида мамлакат ҳудудига ушбу моддалар ноқонуний олиб кирилмаган бўлар эди.

Ушбу жараёнда уларнинг ноқонуний айланмасига қарши курашишда жинойий-ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига (кейинги ўринларда – ЖК) ушбу моддалар билан боғлиқ ноқонуний ҳаракатлар учун бир қатор жавобгарлик чоралари белгиланган. Шулардан бири ЖК 251¹-моддасида белгиланган кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш ҳисобланади [1]. Мазкур жиноят таркиби ЖКга Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 27 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 671–II-сон Қонуни билан киритилган [3]. Бунга қадар ЖК бу каби жиноят таркиби учун жавобгарлик чоралари белгиланмаган бўлган.

Ушбу моддада қуйидаги ҳаракатлар учун жавобгарлик чоралари белгиланган:

– кучли таъсир қилувчи ёхуд захарли моддаларни ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, худди шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш;

– кучли таъсир қилувчи ёхуд захарли моддаларни ўтказиш мақсадида тайёрлаш ёхуд қайта ишлаш учун асбоб-ускуналарни тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш, жўнатиш ёки ўтказиш;

– кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, ҳисобга олиш, бериш, ташиш ёхуд жўнатиш қоидаларни бузиш.

Кўриниб турибдики, юқорида қайд этилган иккита жиноят таркиби ўтказиш мақсадида содир этилади.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётининг таҳлили кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ жиноятларда ўтказиш мақсадини исботлашда, унга асосан жиноятни квалификация қилишда бир қатор муаммолар мавжудлигини кўрсатди. Хусусан, “public.sud.uz” сайтига жойлаштирилган 2021-2022 йиллардаги 11 та жиноят иши бўйича шахснинг ҳаракатларида ўтказиш мақсади исботланмаганлиги сабабли оқлов ҳукмлари чиқарилган [13].

Шунга асосан, мазкур мақолада кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритишнинг субъектив томони билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилади.

Жиноят таркибининг субъектив томони жиноят қонунида жиноят деб белгиланган ижтимоий хавfli қилмишни содир этган шахснинг ўз қилмишига бўлган руҳий муносабати тушунилади. Жиноят таркибида субъектив томоннинг бўлмаслиги жинoий жавобгарликни истисно қилади. Жиноятнинг субъектив томонини тўғри аниқлаш жиноятчи шахснинг ижтимоий хавfliлиги даражасини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, муайян қилмишнинг тўғри квалификациясини ва бунинг натижаси сифатида эса, айбдорнинг қонуний, асосланган ва адолатли жавобгарлигини таъминлаб беради. Айбдорнинг ўз қилмишига руҳий муносабати бўлган жиноят таркиби субъектив томони қуйидаги белгилар: айб, мотив ва мақсаддан иборат [11, 135-136-в.].

Айб жиноят таркибининг субъектив томонининг зарурий белгиси ҳисобланади. Ўзбекистоннинг жиноят қонунида айб тушунчасига таъриф бермайди. Юридик адабиётларда ушбу тушунчага қуйидагича тушунтириш берилган: “айб деганда, шахснинг содир этган ижтимоий хавfli қилмиши ва унинг оқибатларига бўлган руҳий муносабати тушунилади” [11, 179-в.].

ЖК 9-моддасига мувофиқ шахс қонунда белгиланган тартибда айби исботланган ижтимоий хавfli қилмишлари учунгина жавобгар бўлади. Агар шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавfliлик хусусиятини англамаган, англаши мумкин ва лозим ҳам бўлмаган ёки унинг ижтимоий хавfli оқибатларига кўзи етмаган ва ишнинг ҳолатларига кўра кўзи етиши мумкин ва лозим ҳам бўлмаган бўлса, бундай қилмиш айбсиз ҳолда содир этилган, деб топилади.

ЖКда айбга оид қоидалар унга алоҳида бағишланган V-бобда ёритилган. Хусусан, қонун чиқарувчи айбнинг шакллари ЖКнинг 20-моддасида белгилаб, унда ижтимоий хавfli қилмиш қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилиши мумкинлигини қайд этган.

ЖКнинг 21-моддасида ушбу Кодекс моддасида жиноят тамом бўлган пайт ижтимоий хавfli қилмиш бажарилган вақт деб ҳисобланган бўлиб, уни содир этган шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавfliлик хусусиятини англаган ва шундай қилмишни содир этишни истаган бўлса, бундай жиноят қасддан содир этилган, деб топилиши ҳамда қасд тўғри ва эгри қасд шаклида бўлиши мумкинлиги белгиланган.

Модданинг 3 ва 4-қисмларига кўра, агар шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавfli хусусиятини англаган, унинг ижтимоий хавfli оқибатларига кўзи етган ва уларнинг юз беришини истаган бўлса, бундай жиноят тўғри қасддан содир этилган деб топилади, агар шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавfli хусусиятини англаган, унинг ижтимоий хавfli оқибатларига кўзи етган ва уларнинг юз беришига онгли равишда йўл қўйган бўлса, бундай жиноят эгри қасддан содир этилган, деб топилади.

ЖКнинг 22-моддасида ўз-ўзига ишониш ёки бепарволик орқасида содир этилган ижтимоий хавfli қилмиш эҳтиётсизлик орқасида содир этилган жиноят, деб топилиши қайд этилган. Кўриниб турибдики, қонун чиқарувчи эҳтиётсизлик орқасида содир этилган жиноятга таъриф бериш билан бир қаторда ушбу норманинг ўзида эҳтиётсизликнинг шакллари ҳам кўрсатиб ўтган.

М.Усмоналиев айб иккита элементнинг, яъни тафаккурий ва иродавий ҳолатларнинг бирлашишидан шаклланадиган элемент ҳисобланиб, ушбу ҳолатлар бирлашиб, қасд ёки

эхтиётсизлик шаклидаги айбни ташкил қилиши, тафаккурий ҳолат жиноят содир қилган шахснинг ўз ҳаракати ёки ҳаракатсизлигининг жамият учун хавфлилигини англагани, унинг жамият учун хавфли оқибатлар юз беришига кўзи етганлиги, иродавий ҳолат эса, шахс шундай оқибатни истаган ва шу оқибатларнинг юз беришига онгли равишда йўл қўйганлиги эканлигини таъкидлаган [10].

Бир гуруҳ олимлар, жумладан В.В.Кухарук, Е.Г.Шмелёва, А.Е.Шалагин, М.Ҳ.Рустамбаев ва бошқалар томонидан формал таркибли жиноят ҳисобланган кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ қилмиш (ЖК 251¹-модданинг 1-3-қисмлари) фақат тўғри қасд билан содир этилиши ҳақида сўз юритганлар [8, 9, 11, 12].

Дарҳақиқат, кучли таъсир қилувчи, заҳарли моддаларни ҳамда уларни тайёрлаш, қайта ишлаш учун асбоб-ускуналарни ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, худди шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказишда ифодаланган ҳаракатларнинг субъектив томони тўғри қасдда ифодаланади.

Зотан, ЖК 251¹-моддасининг 1-3-қисмларида назарда тутилган қилмиш ўтказиш мақсадида содир этилади, бу эса, ўз навбатида, айбдор юқорида қайд этилган моддалар ва асбоб-ускуналар билан қонунга хилоф равишда муомала қилаётганлигини англаши (тафаккурий элемент) ва ушбу ҳаракатларни содир этишни исташидан (иродавий элемент) дарак беради.

Моддомики, шахс кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан муомала қилишнинг ноқонуний эканлигини (ушбу моддаларнинг эркин муомаласи чекланганлигини) ҳамда хавфини, яъни моддаларнинг айланмаси бевосита инсон ҳаёти ва соғлиғига зиён етказиши, жамоат тартиби бузилишига олиб келиши ёки уларни қўллаш натижасида бошқа бир жиноят содир этилиши мумкинлигини англаган ҳолда ўзининг мақсадларини (ғараз ният, ўзгаларни ушбу моддаларнинг истеъмолига ўргатиш, бошқа турдаги жиноятни содир этилишини енгиллаштириш ва ҳ.к.) кўзлаб кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ жиноятни содир этар экан, у муомаласи чекланган моддалар билан ноқонуний ҳаракатларни содир этишни ҳамда юқоридаги оқибатларнинг юз беришини исташидан далолат беради ва бу ҳолатда унинг ҳаракатлари эгри қасд билан содир этилиши ҳақида сўз бориши мумкин эмас, деб ҳисоблаймиз.

Субъектив томоннинг кейинги белгилари мотив ва мақсад ҳисобланади. М.Усмоналиев жиноятнинг мотиви ва мақсадига қуйидагича таъриф бериб ўтган: “жиноятнинг мотиви – шахсда муайян талаб ва манфаатларни қондиришга қаратилган жиноят содир этишга журъат туғдирувчи ва жиноят содир қилишда унга амал қилинадиган ички қўзғатувчи куч(ният)дир. Жиноятнинг мақсади – жиноят содир қилиш орқали келажақда муайян натижага эришишга қаратилган шахснинг онгидаги фикрий интилишидир” [10].

Жиноятнинг мотиви ва мақсади жиноят субъектив томонининг мустақил факультатив белгилари ҳисобланади. Жиноятнинг мотиви ва мақсади жиноятни тўғри квалификация қилишда, жиноятни бошқа жиноят таркибидан фарқлаш ва адолатли жазо тайинлашда муҳим аҳамиятга эга [11]. Айрим ҳолларда жиноятнинг мотиви ва мақсади факультатив белгидан зарурий белги шаклига ўтиши мумкин. Бу ҳолат кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ жиноятларда ҳам юз беради, зеро, ушбу жиноят фақат кучли таъсир қилувчи, заҳарли моддаларни (асбоб-ускуналарни) ўтказиш мақсадида содир этилади. Шу боис ҳам ушбу белгиларни аниқлаш зарурати жиноят-процессуал қонунчилиги ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Олий суди Пленуми қарорларида белгиланган.

Жумладан, Жиноят-процессуал кодексининг 82-моддасида ишни айблов ҳулосаси ёки айблов далолатномаси билан судга юбориш ва айблов ҳукми чиқариш учун жиноят тўғри ёки эгри қасд билан ёхуд бепарволик ёки ўз-ўзига ишониш оқибатида содир этилганлиги, жиноятнинг сабаблари ва мақсадлари исботланган бўлиши кераклиги белгиланган [2]. Олий суд Пленуми қарорларида эса, масалан, 2004 йил 24 сентябрдаги “Қасддан одам ўлдиришга

оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 13-сон қарорида ҳар бир иш бўйича айб шакли, котиллик сабаблари, мақсади ва усули аниқланиши, текширилиши кераклиги, 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сон қарорида вояга етмаганларга жазо тайинлаш пайтида унинг ривожланиш даражаси, жиноятни содир этиш мотивлари, шахсига таъсир қилувчи бошқа ҳолатлар аниқланиши ва баҳоланиши лозимлиги қайд этилган [5, 6].

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказишга таъриф Олий суди Пленумининг қарорида берилган. Жумладан, ўтказиш деганда, уларни ҳар қандай усулда ҳақ эвазига ёки текинга (сотиш, ҳада этиш, алмаштириш, қарзи эвазига бериш ёки қарз сифатида бериш ва ҳ.к.) бошқа шахсга бериш тушунилиши лозим. Бунда моддалар шахс томонидан бевосита ёки бошқа усулда (масалан, улар сақланадиган жой ҳақида хабар бериш, шартлашилган жойга қўйиб кетиш) амалга оширилиши мумкин. Пленум қарорининг 14-бандида айбдорда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказишга қасд мавжудлиги тўғрисидаги масалани ҳал этишда, судлар бундай восита ёки моддалар ҳақиқатдан ўтказиш мақсадида тайёрлаб қўйилганлигига оид далиллар мажмуидан келиб чиқишлари лозим. Бундай далилларга, масалан:

- кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар фақат истеъмол қилинишини истисно этадиган миқдорда топилганлиги;
- бундай моддалар муайян дозада қадоқланганлиги;
- улар ташиш ёки жўнатишда махсус махфий жойга яширилганлиги;
- уларни тайёрлаш учун асбоб-ускуналар мавжудлиги ва ҳ.к. киради [7].

Назаримизда, мазкур қоида қилмишни ЖКнинг 251¹-моддаси билан квалификация қилишда ягона ҳуқуқни қўллаш амалиётини шакллантириш имконини бермайди. Зотан, ҳуқуқни қўллаш амалиётида асосан таркибида “тропикамид”, “прегабалин”, “залеплон”, “сибутрамин”, “бензобарбитал” кучли таъсир қилувчи моддалари мавжуд бўлган дори воситаларининг қонунга хилоф муомаласи содир этилади. Яъни, амалиётда учраётган барча кучли таъсир қилувчи моддалар капсулаларга қадоқланган муайян мақсадларга мўлжалланган дори воситалари ҳисобланади.

Жумладан, “тропикамид” дори воситаси асосан офтальмологияда (кўз касалликларида) қўлланиладиган мидриатик воситалар ҳисобланади [4]. Бироқ амалиёт шахслар томонидан бу каби дори воситаларини кўз касалликларини даволашда эмас, балки нотиббий мақсадларни кўзлаб, гиёҳванд моддалар ўрнига фойдаланилаётганлигини кўрсатди. Бу ҳолатда, кўз касалликларини даволашга мўлжалланган дори воситаларини гиёҳванд моддалар сифатида истеъмол қилиш меъёрини (кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар истеъмол қилинишини истисно этадиган миқдорни) аниқлаш имкониятини чеклайди, зотан, ушбу меъёр бирор-бир норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тасдиқланмаган. Шунингдек, бугунги кунда бирор-бир норматив-ҳуқуқий ҳужжатда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни тайёрлаш учун асбоб-ускуналарнинг аниқ рўйхати мавжуд эмас, ва бу ҳолат ҳам, ўз навбатида, шахснинг ўтказиш мақсадини исботлаш имконини чеклайди.

Шунга асосан, юқоридаги Пленум қароридаги ўтказиш мақсадини исботлашга бағишланган бандни қайта кўриб чиқиш, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни гиёҳванд моддалар сифатида истеъмол қилиш меъёрини ишлаб чиқиш, ушбу моддаларни тайёрлаш учун асбоб-ускуналарнинг аниқ рўйхатини тасдиқлаш таклиф этилади.

Ўтказиш мақсади билан боғлиқ кейинги муаммо ҳуқуқни қўллаш амалиёти билан бевосита боғлиқдир. Жумладан, суд-тергов органлари томонидан айрим ҳолларда жиноятни квалификация қилишда кучли таъсир қилувчи, заҳарли моддаларни ўтказиш мақсадини аниқлашга етарлича эътибор қаратилмаётганлигини кўрсатди.

Масалан, жиноят ишлари бўйича Янгиҳаёт туман судининг 1-1012-2201/297-сон жиноят иши бўйича 2022 йил 30 декабрдаги ҳукмига мувофиқ, судланувчи “У” 42 дон “Regapen 300mg” номли кучли таъсир қилувчи моддаларини ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда 630 000 сўмга сотиб олиб, уларнинг 10 донасини судланувчи “А”га ва 28 донасини “Б”га 900 000 сўм эвазига ўтказишга келишган. Бироқ суд ҳукмида баён этилган

ҳолатларда судланувчилар “А” ва “Б”да судланувчи “У”дан сотиб олиншига келишилган кучли таъсир қилувчи моддаларни келгусида ўтказиш мақсади бор ёки йўқлиги аниқлаштирилмаган [13].

Ёки бўлмаса, жиноят ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман судининг 1-1001-2202/99-сон жиноят иши бўйича 2022 йил 15 мартдаги ҳукмида судланувчи “К.Ф.К.” ўзини шубҳали тарзда тутганлиги сабабли ички ишлар органлари ходимлари томонидан тўхтатилиб, шахсини аниқлаш мақсадида ички ишлар бўлимига олиб келиниб, икки нафар холислар иштирокида текширилган вақтда, эғнида бўлган қора рангли эркаклар сумкасидан ўтказиш мақсадини қўзламай номаълум шахсдан сотиб олинган, шахсий истеъмоли учун қонунга хилоф равишда сақлаб келаётган 58 дона “Зардекс”, 31 дона “Регален”, 4 дона “Селюфен”, 2 дона “Тропикамид” номли дори воситалари борлиги аниқланганлиги қайд этилган [13].

Кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларнинг қонунга хилоф равишдаги муомаласи билан боғлиқ қилмиш турли хил мотивлар билан содир этилиши мумкин. 2021-2022 йиллар ҳамда 2023 йилнинг январь-апрель ойларида 335 та жиноят иши бўйича ЖК 186³-моддасининг 5-қисми ва 251¹-моддаси билан чиқарилган ҳукмларнинг таҳлили кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш жинояти асосан моддий манфаатдорлик замирида содир этилаётганлигини кўрсатди. Жиноят мотиви кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш жиноятини квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас. Мотив шахсга жазо тайинлашда эътиборга олинши мумкин.

Хулоса ўрнида, ЖК 251¹-моддасининг 1-3-қисмларида назарда тутилган ҳаракатлар (ҳаракатсизликлар) фақатгина тўғри қасд билан содир этилиши, субъектив томоннинг факультатив белгиси ҳисобланган ўтказиш мақсади жиноятнинг зарурий белгиси сифатида намоён бўлиши, ўтказиш мақсадини исботлашда ҳуқуқни қўллаш амалиётида турли хил қийинчиликлар мавжудлигини айтишимиз мумкин. Шунга қўра, ўтказиш мақсадини аниқлаш имконини берувчи норматив базани такомиллаштириш зарурати мавжуд. Бундан ташқари, бугунги кунда ушбу моддаларнинг қонунга хилоф муомаласи йилдан-йилга ортиб бораётганлиги ҳамда бу ҳолат инсон ҳаёти, аҳолининг саломатлиги ва жамоат хавфсизлигига жиддий таҳдид солувчи омил ҳисобланишини инобатга олиб, ушбу жиноятни ўтказиш мақсадисиз ҳам содир этилган ҳолатлар учун маъмурий ва жиноий жавобгарлик чораларини белгилаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Адолат. – Тошкент: Ўзбекистон, 2022. – 560 б. (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Justice. - Tashkent: Uzbekistan, 2022. – 560 p)
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси (Criminal Procedural Code of the Republic of Uzbekistan) <http://lex.adm.uz/uz/docs/111460>.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 27 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 671–II-сон Қонуни (Law No. 671-II of the Republic of Uzbekistan dated August 27, 2004 "On Amendments and Additions to Certain Legislative Documents of the Republic of Uzbekistan") <http://lex.adm.uz/uz/docs/205727>.
4. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирининг 2021 йил 25 февралдаги 2-сон буйруғи (рўйхат рақами 3289, 2021 йил 23 март) билан тасдиқланган Асосий дори воситалари рўйхати (The list of basic medicines approved by the order of the Minister of Health of the Republic of Uzbekistan No. 2 dated February 25, 2021 (list number 3289, March 23, 2021)) <http://lex.adm.uz/uz/docs/5341135>.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги “Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 13-сон қарори (The

- decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 13 of September 24, 2004 “On judicial practice in criminal cases related to the intended murder”) <http://lex.adm.uz/uz/docs/1455961>.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сон қарори (The decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 1 of February 3, 2006 “On the practice of criminal penalty by the courts”) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/1455976>.
 7. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги “Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 33-сон қарорининг 9-банди (Clause 9 of the decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 33 of November 27, 2021 "On judicial practice in criminal cases related to the illegal introduction of powerful or toxic substances into circulation") – <https://lex.uz/docs/5809125>.
 8. Кухарук В.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованным незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – с. 130. (Kuharuk V.V. Criminal-legal and criminological problems of combating organized illegal trafficking of potent or poisonous substances for the purpose of sale: diss. ... cand. legal Sciences. - M., 2000. - p. 130.)
 9. Шмелёва Ё.Г. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2008. – с. 134. (Shmeleva Y.G. Illegal circulation of potent or poisonous substances for the purpose of sale: criminal law and criminological aspects: diss. ... cand. legal Sciences. - Kazan, 2008. - p. 134.)
 10. М.Усмоналиев. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.: “Янги аср авлоди”. 2010. – 199-204 б. (M.Usmonaliev. Criminal law. General part. Textbook for higher educational institutions. T.: "Generation of the New Century". 2010. - pp. 199-204.)
 11. М.Ҳ.Рустамбаев. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм / М.Рустамбаев. - Тошкент: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 137 б. (M.H.Rustambaev. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part / M. Rustambaev. - Tashkent: "Legal literature publish", 2021. - 137 p.)
 12. Шалагин А.Е. Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ как угроза здоровью населения. Вестник экономики, права и социологии, 2011, № 4. – с. 240. (Shalagin A.Ye. Trafficking of Drastic and Toxic Substances as a Threat to Public Health. Bulletin of economics, law and sociology. 2011. № 4. - p. 240.)
 13. <https://public.sud.uz>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000